

2025-yil, 11-dekabr

O'RHX va MU HAI AVIATSIYA MUTAXASSISLARINI
TAYYORLASH VA MALAKASINI OSHIRISH KURSI

**MALAKA OSHIRISH TIZIMI TINGLOVCHILARDA
KASBIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING
O'ZIGA XOS JIHATLARI**

Copyright: AIRFORCE.UZ © 2024

AIRFORCE.UZ

**RESPUBLIKA ILMIY-NAZARIY KONFERENSIYA
MATERIALLAR TO'PLAMI**

Qarshi 2025

“Malaka oshirish tizimi tinglovchilarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning o‘ziga xos jihatlari”. Respublika ilmiy-nazariy anjuman materiallari.
Qarshi: O‘R HX va MU HAI, 2025. - **687 bet.**

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining Harbiy aviatsiya instituti 2025-yil 11-dekabr kuni o‘tkazilgan ilmiy-nazariy anjuman materiallarini o‘z ichiga olgan bo‘lib, Malaka oshirish tizimi tinglovchilarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning o‘ziga xos jihatlari bilan bog‘liq muammolarni o‘rganish va ularga yechim izlash, zamonaviy o‘qitish usul va uslublarini qo‘llash va o‘qituvchilar o‘z bilimlarni tinglovchilarga samarali yetkazish metodikasini takomillashtirish, malaka oshirish kurslariga kelgan tinglovchilarga kasbiy kompetentlikni rivojlantirishda dual ta‘limning ro‘li va ahamyatini yo‘lga qo‘yish choralarini izlash to‘g‘risida so‘z boradi.

Ushbu to‘plam OHTM va harbiy qismlardan malaka oshirish kurslarida o‘qigan tinglovchilarga kasbiy kompetentlikni rivojlantirishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.

Tahrir hay‘ati raisi: t.f.f.d. (PhD), dotsent, polkovnik Do‘smatov X.A.
Tahrir hay‘ati raisi o‘rinbosari: podpolkovnik Rayimov G‘.R.
Tahrir hay‘ati a‘zolari: dotsent, podpolkovnik Ashurov B.S.
polkovnik Temirov Z.N.
podpolkovnik Ochilov U.E.
podpolkovnik Yakubov J.R.
Qk xizmatchisi Sherxanov F.M.
Qk xizmatchisi Raximov J.J.
Qk xizmatchisi Ruzmatov R.A.
Qk xizmatchisi Rustamov I.X.

To‘plamdan o‘rin olgan maqolalarning saviyasi, sifati va ilmiy dalillarning haqqoniyligi va mazmuni uchun mualliflar mas‘uldirlar.

O‘zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining Harbiy aviatsiya instituti Aviatsiya mutahasislarini tayyorlash va malakasini oshirish kursi tomonidan nashrga tavsiya etilgan

So‘z boshi

Bugungi anjumanimizning markazida - Malaka oshirish tizimi tinglovchilarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning o‘ziga xos jihatlari mavzusi o‘rin olgan. So‘nggi yillarda malaka oshirish tizimlarida hal qiluvchi zamonaviy o‘qitish usul va uslublarini qo‘llash va o‘qitish zamon talabiga aylandi. Malaka oshirish kurslari o‘quv jarayoniga o‘qitishning zamonaviy shakl va texnologiyalari, jumladan masofaviy ta‘lim, vebinar texnologiyalari, avtomatlashgan monitoring, elektron axborot tizimlari joriy etilmoqda.

Shu bilan birga, rahbar va pedagog kadrlar malakasini oshirish ularning kasbiy kompetentligini doimiy ravishda rivojlantirish mexanizmlarini qo‘llashni talab etmoqda.

Shu boisdan buguni Respublika miqyosidagi o‘tkazilayotgan anjumanning maqsadi nafaqat tinglovchilarni balki pedagog kadrlarning xam kasbiy kompetentligini oshirish borasida va o‘qitishning yangi usul va uslublari xaqida o‘zaro tajriba almashishga qaratilgan.

Harbiy aviatsiya institutimiz tamonidan o‘tkazilayotgan Respublika miqyosidagi ilmiy-nazariy anjumanimizga o‘zining qimmatli vaqtini ayamasdan tashrif buyurgan mexmonlarimizga katta rahmat, o‘ylaymanki bugungi anjumandan har kim o‘ziga kerakli bo‘lgan ma‘lumotlarni oladi degan umiddaman hammangizga omad tilayman!

Hurmat bilan polkovnik A.A.Xamrayev !!!

62.	<i>katta leytenant Abdiraximov A. A. Malaka oshirish instituti, Axborot texnologiyalari sikli o'qituvchisi</i> UCHUVCHISIZ UCHISH APPARATLARI OPERATORLARINI TAYYORLASHDA SIMULYATSIYA TIZIMLARINING AHAMIYATI VA SAMARADORLIGI	406
63.	<i>Madatov Q. G. Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM o'qituvchisi Zikrillayeva F. B, O'rinova G. T, Jabborova N. S. Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM talabasi.</i> TIL TA'LIMIDA KOMPETENSIYAGA ASOSLANGAN YONDASHUVNING NAZARIY VA USLUBIY ASOSLARI	412
64.	<i>Madatov Q. G. Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM o'qituvchisi Zikrillayeva F. B, Tojiyeva O. S, O'rinova G.T. Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM talabasi.</i> LINGVISTIK VA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA DIDAKTIK MODELAR	417
65.	<i>Eshniyozov Feruzbek Shokirjon o'g'li O'zbekiston Respublikasi Harbiy Xavfsizlik va Mudofaa universiteti Harbiy Aviatsiya Insituti Kursantlar batalyoni 4-bosqich kursanti</i> “J-10 QIRUVCHISINING O'ZBEKISTONNING MINTAQAVIY HAVO XAVFSIZLIGI TIZIMIDAGI O'RNI: MIG-29 BILAN TAQQOSIY TAHLIL”	422
66.	<i>подполковник. Холмуродов Ж.Б. старший преподаватель кафедры УЛА и ВН, цикл УВД и ВН, старший лейтенант Абдуллаев Д.Х. преподаватель кафедры УЛА и ВН, цикл УВД и ВН.</i> ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВОЕННЫХ ВУЗАХ В ЭПОХУ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	436
67.	<i>dotsent Toshev T.U. Qarshi davlat texnika universiteti.</i> QAYTA TIKLANUVCHAN ENERGIYA MANBALARIDA ISHLOVCHI ELEKTR STANSIYALARI ELEMENTLARINING TARKIBINI OPTIMALLASHTIRISH	440
68.	<i>Egamon M. X. Qarshi davlat texnika universiteti.</i> GIDROLOGIK STATISTIKA TA'LIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING NAZARIY ASOSLARI VA METODIK IMKONIYATLARI	446
69.	<i>Rasulova B. S. Shaxrisabz davlat pedagogika universiteti</i> DUAL TA'LIM TIZIMIDA KASBIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI	455
70.	<i>Shodmonova Z.B. Qarshi davlat universiteti Pedagogika kafedrası o'qituvchisi</i> BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI FUNKSIONAL YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRUVCHI 4K MODELINI SHKLLANTIRISH METODIKASI	460
71.	<i>podpolkovnik D.A. Bobomurodov Aviatsiya qurollari sikli katta o'qituvchisi.</i> SPACEX SUN'IY YO'LDOSHLARINING VAZIFASI	467
72.	<i>Jurayev O'. M. dotsent v.b Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM</i> MALAKA OSHIRISH TIZIMIDA TINGLOVCHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK YONDASHUVLARNING O'RNI	473
73.	<i>Jurayev O'.M. dotsent v.b Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM</i> MALAKA OSHIRISH JARAYONIDA REFLEKTIV FAOLIYAT ORQALI PEDAGOGLARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI	479
74.	<i>dotsenti Egamberdiyev H.S. Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM Zikrillayeva F.B. Begnayeve E. Z. Erkinova O.E. Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM talabasi</i> AVIATSIYA BILIM YURTI UCHUVCHILARINI TAYYORLASHDA ZAMONAVIY O'QITISH USULLARIDAN FOYDALANISH	486
75.	<i>dotsenti Egamberdiyev H.S. Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM Zikrillayeva F.B. Orziqulova S.O. Saydullayeva N. Sh. Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM talabasi</i> AVIATSIYADA O'QITISH JARAYONLARINI TASHKIL ETISHDA JAHON NAMUNASIDAGI USLUBLARDAN FOYDALANISH	491
76.	<i>mayor Eshmanov G'iyosiddin Raxmiddinovich Qo'mondonlik xizmati boshlig'i</i> ZAMONAVIY PEDAGOGIKADA SHAHSIYLASHTIRISH TAMOYILLARINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI	497
77.	<i>podpolkovnik Masharipov A.S. Quruqliktagi qo'shinlar instituti Umumqo'shin kafedrası katta o'qituvchisi</i> DIAGNOSTIK TEST NATIJALARIGA ASOSLANGAN RAQAMLI TA'LIM ANALITIKASI MODELI	507
78.	<i>dotsent, podpolkovnik Soxibov F.R. podpolkovnik Mirzakov A.T. O'R HX va MU Harbiy aviatsiya instituti O'quv bo'limi katta ofitseri</i> PEDAGOGIKA SHAXS TARBIYASI VA RIVOJLANISHI TO'G'RISIDAGI FAN. ILMIY-PEDAGOGIK TADQIQOT METODOLOGIYASI VA METODLARI	517
79.	<i>dotsent Norkulov E. O., O'R HX va MU Harbiy aviatsiya institute «UAvADTE», sikli katta o'qituvchisi.</i> TRIBOLOGIYA FANIDA JISMLARNING HARAKAT VAQTIDAGI ISHQALANISHI VA YEYILISH ASOSLARI	525
80.	<i>Eshonto'rayev P.O. taktik uchuvchisiz uchish apparatlari kafedrası razvedka sikli boshlig'i</i> OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITISH SIFATI MUAMMOSINING O'RGANILISHI MASALALARI	532
81.	<i>Pulatov.A.Sh. taktik uchuvchisiz uchish apparatlari kafedrası katta o'qituvchisi</i> RAZVEDKA UCHUVCHISIZ UCHISH APPARATLARI (UUA)NI ZAMONAVIY QUROLI MOJAROLARDA QO'LLASHNING DOLZARBLIGI	537
82.	<i>Tolipov D.B. taktik uchuvchisiz uchish apparatlari kafedrası kamikadze sikli o'qituvchisi.</i> O'QITUVCHILARNING MONITORING KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI	541

радиально-обжимных машинах, обеспечивающих получение прутков хорошего качества, достаточно высокой пластичности.

Список литературы:

1. Тилавов Ю.С., Разработка и внедрение малоотходной технологии производства прутков из молибдена и ниобия.- Дисс. На соискание ученой степени кандидата технических наук.-М.:1994. 285 с.

2. А.Г.Чукаев, Численные методы решения задач теплопроводности конвекции. М.:Изд.МВТУ.1987. 96с.

3. А.П.Коликов, Ю.С.Тилавов и другие. Математическая модель термонапряженного состояния технологического инструмента при труднодеформируемых материалов. Деп. ВИНТИ № 5. 1994

4. А.П.Коликов, И.А. Левицкий, Ю.С.Тилавов и другие. Математическая модель теплообмена и термонапряжённого состояния в системе заготовка - рабочей инструмент при обработке тугоплавких металлов. Известия вузов. Чёрная металлургия – 1994, № 9.

5. В.Г.Михайлов, Г.И.Новожинов, Ю.С.Тилавов и другие. Исследование процесса высокотемпературного гидропрессования тугоплавких металлов. Известия вузов «Чёрная металлургия» 1994. № 1, с. 42-44.

6. А.А.Вардиашвили, Ю.С.Тилавов. К.Х.Уроков, Анализ результатов расчёта параметров температурного и термонапряжённого состояния в системе заготовка-инструмент при радиальной ковке. Научно-технический журнал ФерПИ 2020. Том 24. № 5, с.213-216.

UCHUVCHISIZ UCHISH APPARATLARI OPERATORLARINI TAYYORLASHDA SIMULYATSIYA TIZIMLARINING AHAMIYATI VA SAMARADORLIGI

Abdiraximov Amriddin Abdiraximovich
*IIV Malaka oshirish instituti, Axborot
texnologiyalari sikli o'qituvchisi, katta
leytenant e-mail:amr.herezen28@gmail.com
tel: [+998944282802](tel:+998944282802)*

Annotatsiya: Mazkur maqolada uchuvchisiz uchish apparatlari operatorlarini tayyorlash jarayonida simulyatsiya texnologiyalarining ahamiyati,

qo'llanish mexanizmi va samaradorligi yoritilgan. Simulyatorlar real parvoz sharoitlarini xavfsiz muhitda takrorlash, xatolarni tahlil qilish va operatorning amaliy ko'nikmalarini mustahkamlash imkonini berishi bilan ajralib turadi. Tadqiqotda zamonaviy simulyatsiya tizimlari, ularning o'quv jarayonidagi o'rni hamda pedagogik va texnik afzalliklari ilmiy tahlil qilingan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, simulyatsiya platformalaridan foydalanish o'quvchilarning boshqaruv reflekslarini, navigatsiya savodxonligini va favqulodda holatlarga tayyorgarligini sezilarli darajada oshiradi.

Kalit so'zlar: Uchuvchisiz uchish apparati, simulyatsiya tizimi, dron operatori, virtual muhit, boshqaruv ko'nikmalari, xavfsiz o'quv jarayoni, raqamli texnologiya.

So'nggi yillarda uchuvchisiz uchish apparatlaridan foydalanish xavfsizlik, qidiruv-qutqaruv, geodeziya, qishloq xo'jaligi va nazorat kabi ko'plab sohalarda keskin oshdi. UUA operatorlari bilim va malakasining yuqori bo'lishi to'g'ridan-to'g'ri xavfsizlik va boshqaruv sifatiga ta'sir ko'rsatadi. Ammo operatorlarni real parvozlarda tayyorlash havfli vaziyatlarni keltirib chiqaruvchi va xarajat talab qiluvchi va murakkab jarayondir.

Shu bois, simulyatsiya tizimlari zamonaviy tayyorgarlikning muhim elementi sifatida shakllanmoqda. Simulyatorlar yordamida operator real parvozga chiqmasdan turib boshqaruv jarayonlari, navigatsiya, shamol sharoitlari va avariya holatlarini o'rganishi mumkin. Bu esa UUA bilan ishlashni osonlashtiradi, xavfsizlikni oshiradi va treningning sifatini yaxshilaydi.[1]

Tadqiqot jarayonida bir nechta metodik yondashuvlardan kompleks tarzda foydalanildi. Avvalo, tahliliy-metodik yondashuv asosida dron operatorlarini tayyorlashga oid xalqaro tajribalar, ilmiy maqolalar, texnik reglamentlar va normativ hujjatlar chuqur o'rganildi. Bu jarayon simulyatsiya tizimlarining ta'limdagi o'rni va rivojlanish tendensiyalarini nazariy jihatdan aniqlash imkonini berdi.

Qiyosiy tahlil usuli orqali real parvoz asosidagi treninglar bilan simulyatsiya orqali o'tkaziladigan mashg'ulotlar samaradorligi solishtirildi. Masalan, xavfsizlik,

xarajatlar, xatolarni takror o‘rganish imkoniyati, vaqt tejamkorligi va operator moslashuvchanligi ko‘rsatkichlari taqqoslandi. Bu usul simulyatsiya texnologiyalarining boshlang‘ich bosqichlarda ustun tomonlarini aniq ko‘rsatdi.

Amaliy kuzatuv metodi qo‘llanilib, **Aerosim RC**, **DJI Flight Simulator**, va **Liftoff** kabi simulyatorlarning funksional imkoniyatlari tajribaviy tarzda testdan o‘tkazildi. Bunda parvoz fizikasi, boshqaruv tizimi, real sharoitni modellashtirish darajasi hamda tinglovchilar uchun qulaylik jihatlari baholandi.

Baholash metodi doirasida tajribali dron operatorlari va instruktorlar fikrlari o‘rganildi. Ular simulyatsiya platformalarining o‘quv jarayonidagi afzalliklari, cheklovlari hamda real parvozga tayyorgarlikni oshirishdagi roli bo‘yicha o‘z amaliy mulohazalarini bildirdilar.

	<p>AeroSIM RC — uchuvchisiz uchish apparatlari va radio boshqariladigan qurilmalarni o‘rganish uchun mo‘ljallangan professional simulyatsiya dasturi bo‘lib, asosan boshlang‘ich va o‘rta darajadagi operatorlarni tayyorlashga qaratilgan.</p>
	<p>DJI Flight Simulator — kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan professional darajadagi parvoz simulyatori bo‘lib, dron operatorlarini xavfsiz va realistik virtual muhitda tayyorlashga mo‘ljallangan.</p>

Liftoff — asosan FPV (First Person View) dronlar uchun mo'ljallangan mashhur parvoz simulyatori bo'lib, yangi boshlovchilar va professional FPV pilotlar uchun boshqaruv ko'nikmalarini oshirishga xizmat qiladi

Simulatsiya texnologiyalari xavfsizlik darajasini oshirish, boshlang'ich bosqichdagi qo'rquvni kamaytirish, boshqaruv reflekslarini shakllantirish va murakkab holatlarga tayyorlashda katta ahamiyatga egaligini tasdiqlandi.[2-3]

Endi ushbu simulyatorlar o'rtasidagi asosiy farqlarni ko'rib chiqamiz.

AeroSIM RC - dron boshqarishni noldan o'rgatish uchun qulay va tushunarli simulyator. AeroSIM RC uchuvchisiz uchish apparatlari boshqaruvini ilk bor o'rganayotgan foydalanuvchilar uchun moslashtirilgan simulyatsiya tizimi hisoblanadi. Mazkur platforma tinglovchi uchun soddalashtirilgan interfeysga ega bo'lib, boshqaruv elementlarini bosqichma-bosqich o'zlashtirish imkonini beradi. AeroSIM RCda parvozning asosiy tushunchalari ko'tarilish, qo'nish, balandlikni saqlash, yo'nalishni boshqarish hamda tezlikni nazorat qilish virtual muhitda xavfsiz tarzda o'rgatiladi.

Simulyatorning muhim afzalligi shundaki, u murakkab texnik terminlar va agressiv boshqaruv mexanizmlaridan xoli bo'lib, o'rganuvchida dron parvozi haqidagi elementar tushunchalarni shakllantiradi. Shuningdek, AeroSIM RC avariya holatlarining soddalashtirilgan modellarini taklif etib, o'quvchini stresssiz muhitda xatolar ustida ishlashga o'rgatadi. Shu sababli mazkur simulyator ta'lim muassasalari, dastlabki tayyorlov kurslari va boshlang'ich operatorlar uchun eng maqbul vositalardan biri hisoblanadi.[6]

DJI Flight Simulator - real xizmat vazifalari va professional tayyorgarlik uchun mo'ljallangan. DJI Flight Simulator professional darajadagi simulyatsiya platformasi bo'lib, asosan sanoat, xizmat va maxsus vazifalarni bajaruvchi dron

operatorlarini tayyorlashga yo'naltirilgan. Simulyator real DJI dronlarining fizik modellari, sensor ishlashi va parvoz algoritmlari asosida yaratilgan bo'lib, yuqori realizm darajasiga ega.

Mazkur platforma orqali operator qidiruv-qutqaruv ishlari, monitoring, inspeksiya, xavfsizlik nazorati kabi murakkab xizmat vazifalarini virtual muhitda bajarishni o'rganadi. DJI Flight Simulator favqulodda holatlarni - GPS signali yo'qolishi, ob-havo yomonlashuvi, signal uzilishi kabi vaziyatlarni modellashtirib, operatorning tezkor qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Shuningdek, bu simulyator professional standartlarga mos bo'lib, real parvozga chiqishdan avval operatorning tayyorgarligini baholash va mustahkamlash imkonini beradi. Shu jihatdan DJI Flight Simulator davlat tuzilmalari, xizmat tashkilotlari va professional trening markazlari uchun optimal tayyorlov vositasi hisoblanadi.[5]

Liftoff - FPV sport va musobaqa ruhidagi tezkor boshqaruvni o'rgatadi. Liftoff FPV uchuvchilar uchun mo'ljallangan maxsus simulyator bo'lib, tezkorlik, aniqlik va yuqori manevrlikni talab qiluvchi uchish uslublarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Mazkur dastur FPV dronlar uchun xos bo'lgan agressiv parvoz fiziologiyasi va dinamik harakatlarni aniq modellashtiradi.

Liftoffda foydalanuvchi poyga (race), freestyle va texnik manevrlar orqali murakkab fazoviy harakatlarni bajarishga o'rganadi. Bu simulyator operatorning reflekslarini, koordinatsiyasini va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatini sezilarli darajada oshiradi. Ammo Liftoff o'quvga emas, ko'proq sport va musobaqa tayyorgarligiga yo'naltirilgani sababli u yangi boshlovchilar uchun nisbatan murakkab hisoblanadi.[4]

Xulosa qilib aytganda, uchuvchisiz uchish apparatlari operatorlarini tayyorlashda simulyatsiya tizimlaridan foydalanish Ichki ishlar vazirligi Malaka oshirish institutida ta'lim jarayonini zamon talablari asosida tashkil etishning eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Simulyatsiya texnologiyalari orqali tinglovchilar real xizmat faoliyatida uchrashi mumkin bo'lgan murakkab va xavfli

vaziyatlarni virtual muhitda xavfsiz tarzda o‘rganish, xatolarni takroriy tahlil qilish hamda boshqaruv ko‘nikmalarini izchil rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Mazkur yondashuv tinglovchilarning kasbiy tayyorgarligini mustahkamlabgina qolmay, balki moddiy-texnik resurslardan oqilona foydalanish, real parvozlar bilan bog‘liq xavflarni kamaytirish va o‘quv jarayonining umumiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari simulyatsiya texnologiyalarini tizimli va maqsadli ravishda joriy etish UUA operatorlarining tayyorgarlik darajasini sezilarli oshirib, xizmat vazifalarini aniq, tezkor va xavfsiz bajarishiga zamin yaratishini ko‘rsatmoqda.

Shu bois, simulyatsiya tizimlariga asoslangan amaliy mashg‘ulotlarni IIV Malaka oshirish instituti tinglovchilari o‘quv jarayoniga keng joriy etish – professional kadrlar tayyorlash, xizmat xavfsizligini ta‘minlash va zamonaviy texnologiyalarni amaliyotga muvaffaqiyatli tatbiq etishning muhim sharti hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. DJI Innovations. DJI Flight Simulator – User Manual. Shenzhen, 2022.
2. ISO 21384-3:2021. Unmanned aircraft systems - Operational procedures.
3. FAA (Federal Aviation Administration). Remote Pilot Study Guide. Washington, 2023.
4. “Liftoff FPV Simulator.” Rotor Riot, 2021.
5. Cooke, D. Drone Training and Simulation Systems. London: TechPress, 2020.
6. Aerosim RC. UAV Simulation Software Documentation, 2022.